

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3941807>

УДК 378.4

Калинина С.Б.

Калинина Светлана Брониславовна, кандидат психологических наук, доцент, Московское высшее общевойсковое командное училище. 140085, Россия, Московская область, г. Жуковский, ул. Наркомвод, снт «Фобос», д. 16. E-mail: klenova_s@mail.ru.

Компетентностный подход в деятельности преподавателя военного вуза

Аннотация. Статья посвящена анализу необходимости более активного внедрения компетентностного подхода в сфере современного отечественного образования, в том числе военного. Представлены результаты обучения преподавателей военного вуза по программе разработанного модуля, целью которого является развитие коммуникативных компетенций. Делается вывод о том, что при компетентностном подходе сам образовательный процесс становится предметом усвоения.

Ключевые слова: компетентностный подход, практико-ориентированные образовательные технологии, обучение взрослых, методы подготовки преподавателей военных вузов.

Kalinina S.B.

Kalinina Svetlana Bronislavovna, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Moscow Higher Combined-Arms Command School. 140085, Russia, Moscow Region, Zhukovsky, Narcomvod st., snt «Fobos», 16. E-mail: klenova_s@mail.ru.

Competency-based approach in the activities of a teacher of a military university

Abstract. The article is devoted to the analysis of the need for a more active implementation of the competency-based approach in the field of modern domestic education, including military education. The author gives the results of training of teachers of a military university under the program of the developed module, the purpose of which is the development of communicative competencies. It is concluded that with a competency-based approach, the educational process itself becomes the subject of assimilation.

Key words: competency-based approach, practice-oriented educational technologies, adult education, training methods for teachers of military universities.

Как известно, необходимым условием эффективной деятельности преподавателя является профессиональная компетентность, которая включает в себя в первую очередь такие коммуникативные компетенции, как умение адекватно выражать свои мысли, выстраивать бесконфликтные отношения в процессе взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса, умение привлечь и удержать внимание обу-

чающихся, выстраивать отношения с членами профессионального сообщества.

Учебный процесс в военном вузе предполагает прежде всего использование интерактивных практико-ориентированных образовательных технологий, применяющихся при обучении взрослых, а именно проблемных лекций, практических занятий, деловых игр, дискуссий, использования метода кейса и т.д.

В связи с этим мы считаем актуальным внедрение программ повышения компетентности преподавателей военного вуза в сфере социокультурной коммуникации, основной целью которых является углубление знаний, повышение уровня практического владения профессиональной речью, методами эффективного группового общения, современными образовательными и информационными технологиями.

На современном этапе развития общества существует жесткая конкурентная борьба за рабочее место в сфере высшего образования, постоянно растут требования к качеству подготовки специалистов, предъявляются особые требования к обеспечению эффективного процесса обучения. Критерием оценки качества обучения становится высокий уровень способности решать профессиональные задачи, и не в конце долгого периода адаптации к новому рабочему месту или трудовому посту, как предполагалось в ранее сложившейся системе приспособления человека к новым функциональным обязанностям, а практически сразу, за счет уже сформированных навыков в период обучения.

Также особенностью современного этапа развития высшего военного образования являются особые требования к способности преподавателя оказывать педагогическое воздействие, создавать пространство для личностного развития обучающихся. Проявления их индивидуальности, в первую очередь – способностей.

Безусловно, накопленные в отечественной психологии и педагогике методы подготовки преподавателей военных вузов имеют огромную ценность, раскрывают специфику и особенности профессионально-педагогической деятельности в сфере военного образования. Но можно также считать обоснованным стремление к построению обновленной системы подготовки преподавателя военного вуза, в основе которой в первую очередь лежит стремление к развитию интегральных характеристик его личности.

Как мы знаем, традиционная «познавательная» парадигма образования, опирающаяся на дидактическую модель Г. Гербарта, была ориентирована на передачу общественно-исторического опыта познания в виде разработанных социокультурных норм. Основная задача такого обучения состояла в обеспечении психолого-педагогических условий, которые позволили бы превращать достижения общественного сознания в индивидуальные продукты социализации.

При этом традиционная дидактика опиралась на изученные психологические особенности каждого возрастного этапа развития, а не на субъектность ученика [2]. Обучающийся был обязан овладеть всей информацией, накопленной в ходе научного познания, причем в сроки, определенные учебными планами.

Традиционный учебно-дисциплинарный подход предполагал следующие особенности педагогической позиции:

- цель: вооружить знаниями, умениями, навыками, выработать послушание, выполнить социальный заказ государства;
- средства: трансляция, репродукция;
- способы общения с обучающимися: принуждение, действия с позиции силы, требования, запреты и наказания;
- отношение к ученику как к объекту приложения педагогического воздействия.

В результате такого обучения обычно формировалось отчуждение учителей и учеников. В психологии преподавателя происходило закрепление или формирование негативных черт характера, например, доминирования, склонности к менторству, навязыванию своей точки зрения. У преподавателя легко формировался синдром эмоционального сгорания, усиливались проявления профессиональной деформации – агрессии, стагнации, снижения уровня самооценки, неудовлетворенности работой. В психологии ученика закреплялись проявления пассивности над активностью, развивались процессы невротизации или даже психопатизации.

Новый подход к образованию основывается на гуманистическом типе лич-

ности, описанном в работах К. Роджерса. Такая личность ориентирована не только на потребление культурных ценностей, но и на их развитие ресурсами самой личности.

В логике традиционной системы образования квалификация как результат профессиональной подготовки подразумевает наличие у выпускника определенных профессиональных умений и навыков. Но современным работодателям сейчас не так нужны специалисты, умеющие решать узкие задачи и выполнять однотипные операции, как те, кто обладает компетентностью, то есть интеграцией умений, навыков с определенными личностными качествами, такими, как активность, инициативность, умение решать задачи в меняющихся условиях социальной и производственной среды. Само жизнетворчество личности, характеризующееся четырьмя фундаментальными целями образования: уметь жить; уметь работать; уметь жить вместе; уметь учиться, – становится все более востребованным [1]. Компетентностный подход в этом смысле обозначает реализацию стратегической установки образования на соответствие его новым условиям и перспективам развития общества, экономики и производства.

Ориентация на «выращивание» творческой личности, ее саморазвитие в процессе образования означает смену типа социокультурного наследования. Ученик теперь рассматривается не только как продукт обучения, но и как носитель личного субъектного опыта. Целью образования с этой точки зрения является помощь обучающемуся в раскрытии его личного потенциала.

В условиях перехода к новой образовательной парадигме складываются предпосылки для развития личностно-ориентированного подхода в образовании.

Высшая военная школа сегодня ориентирована на подготовку хорошо информированного специалиста, способного к анализу сложных общественных проблем, глубоко мотивированного гражданина, готового взять на себя ответст-

венность за решение проблем, стоящих перед обществом. На наш взгляд, лучше всего задаче подготовке таких специалистов соответствует компетентностный подход, который направлен на развитие личностных и профессиональных качеств обучающегося, с помощью которых он может реализовать себя в сложных условиях постоянно меняющейся социальной среды.

Новый подход в образовании предполагает в первую очередь не оценку усвоенных знаний и умений, а степень сформированности профессиональных, общекультурных компетенций, которые в свою очередь оцениваются как способность решать профессионально-ориентированные учебные задачи [4].

Принципы компетентностного подхода в отечественной педагогике исследуются с 80-х годов (А.В. Хуторской, И.А. Зимняя, Г.А. Цукерман и др.). Понятие «компетентность» в трудах отечественных и зарубежных исследователей часто рассматривается через приближенные понятия «трудовой потенциал», «квалификационный потенциал» и др. И.А. Зимняя компетентностью называет опыт социально-профессиональной жизнедеятельности человека, интеллектуально и личностно обусловленный, основывающийся на знаниях [2].

В этой связи представляется актуальным анализ профессионально-важных умений преподавателя высшей военной школы в области профессиональной речи и взаимодействия с аудиторией с точки зрения компетентностного подхода.

В Московском высшем общевойсковом командном училище в 2019 г. было инициировано исследование с целью выявления наиболее значимых компетенций преподавателя в области педагогической коммуникации. На первом этапе исследования была разработана анкета с перечнем компетенций. Преподаватели-эксперты должны были проранжировать предложенные компетенции по степени их важности в процессе преподавания. Далее был организован обучающий семинар для преподавателей, целями которого

было углубление знаний и повышение уровня практического владения профессиональной речью, методами группового общения, современными образовательными технологиями.

После обработки результатов экспертного опроса, в котором участвовало 34 преподавателя с 6 кафедр училища, и подсчета среднего рейтинга каждой компетенции мы получили список наиболее важных с точки зрения экспертов компетенций. К ним относятся:

- профессиональная речь преподавателя;
- умение адекватно выразить мысль;
- умение привлечь и удержать внимание курсантов;
- умение избежать конфликтов в процессе общения;
- умение поддерживать отношения с обучающимися и коллегами;
- владение современными образовательными технологиями.

Далее была разработана программа обучающего семинара, состоящая из трех этапов. Программа предназначена для преподавателей военных вузов, реализуется с частичным отрывом от основной учебной деятельности и может быть включена в программы повышения квалификации преподавателей высшей школы. Первый этап предполагает проведение аудиторных занятий на основе современных образовательных технологий, которые используются при обучении взрослых: проблемные лекции, кейс-стади, практические занятия, лекции-визуализации, деловые игры, элементы тренинга [3].

На втором этапе предполагается организация защиты проектов, подготовленных преподавателями по обучению курсантов каким-то сложным темам курса с использованием образовательных технологий.

На третьем этапе проводится итоговая аттестация в виде коллоквиума, где преподаватели участвуют в обсуждении проблем, возникших в ходе подготовки и реализации проектов, организуют дис-

куссию на тему «Чем отличается преподавание в гражданском и военном вузе», «Профессиональные умения офицера - воспитателя» и т.д.

Для аудиторных занятий для преподавателей было предложено 6 тем, в которых рассматриваются различные стратегии речевого общения. Например, тема «Повышение эффективности общения» включает следующий ряд дидактических единиц:

- причины коммуникативных неудач;
- пути повышения эффективности общения;
- язык и речь публичного информирующего выступления;
- приемы аргументации;
- подготовка конспекта;
- композиция и структура сообщения;
- проявление эмоциональности;
- выработка уверенности в себе;
- проявления речевой агрессии.

Стратегии противостояния речевой агрессии.

В ходе проведения подготовленных преподавателями мини-проектов на использование современных образовательных технологий и в ходе проведения итогового коллоквиума были выявлены типичные ошибки и затруднения преподавателей, описаны ситуации, которые вызывают негативные реакции и в групповой форме обсуждены стратегии поведения в этих ситуациях. Преподаватели отметили большую роль эмоциональной и профессиональной поддержки, полученной ими в ходе обучающего семинара.

Одной из особенностей компетентного подхода является то, что он предполагает овладение знаниями и умениями в комплексе. Это помогает выстраивать новую систему методов обучения, так как в основе лежит структура соответствующей компетентности и той функции, которую она выполняет в образовании. При компетентном подходе образовательный процесс становится исследовательским и практико-ориентированным, то есть сам становится предметом усвоения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кузьмина Л.Г. Компетентностный подход в высшем профессиональном образовании: современное состояние и перспективы развития // Вестник Воронежского государственного технического университета. 2013. Т. 9. С. 30-33.
2. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // Высшее образование сегодня. 2003. № 5. С. 34-42.
3. Петровская Л.А. Общение – компетентность – тренинг: избранные труды. М.: Смысл, 2007. 691 с.
4. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология обучения. М.: Изд-во МГУ, 2003. 416 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Kuz'mina L.G. Kompetentnostnyj podhod v vysshem professional'nom obrazovanii: sovremennoe sostojanie i perspektivy razvitija // Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo tehničeskogo universiteta. 2013. T. 9. S. 30-33.
2. Zimnjaja I.A. Ključevye kompetencii – novaja paradigma rezul'tata obrazovanija // Vysshee obrazovanie segodnja. 2003. № 5. S. 34-42.
3. Petrovskaja L.A. Obshhenie – kompetentnost' – trening: izbrannye trudy. M.: Smysl, 2007. 691 s.
4. Hutorskaja A.V. Didaktičeskaja jevrstika. Teorija i tehnologija obuchenija. M.: Izd-vo MGU, 2003. 416 s.

Поступила в редакцию 28.06.2020.
Принята к публикации 01.07.2020.

Для цитирования:

Калинина С.Б. Компетентностный подход в деятельности преподавателя военного вуза // Гуманитарный научный вестник. 2020. №6. С. 130-134. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/06/Kalinina.pdf>